

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 612 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
<i>Gulnar Atakhanova Orinbaevna</i>	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
<i>Amankosova Dinara Gabitovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
<i>Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna</i>	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
<i>Bannayev Qosimjon</i>	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
<i>Eshmurodova Shirin Oybekovna</i>	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
<i>Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li</i>	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
<i>Jabborova Umida</i>	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
<i>Xayrullayev Asliddin Isatullayevich</i>	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
<i>Karimov N. M.</i>	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
<i>Melikova Elnora Shuxratovna</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
<i>Nishonova Dilafuz</i>	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
<i>Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna</i>	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
<i>O'rolboyeva Durdona Sayfiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
<i>Rasulev Bobirjan Atxamovich</i>	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
<i>Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna</i>	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
<i>Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
<i>Xalilova Shahnoza</i>	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
<i>Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi</i>	
Soliq yuki – mamlakat soliq soliq tizimining asosiy mezonidir	97
<i>Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va takomillashtirish yo'llari	101
<i>Ibodova Sarvinoz Sayfilloyevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida hospital pedagogika fanini o'qitishning dolzarb masalalari va uning uslubiy ta'minoti	106
<i>Inogamova Dilfuza Rahmatullaevna</i>	

Chizma geometriya va kompyuter grafikasi: an'anaviy fan va zamonaviy texnologiyaning uyg'unlashuvi .	111
<i>Raximov A. M., Tairova N. S., Sabirova D. U., Xasanova S. T., Tashpulatov R. X.</i>	
Геймификация в обучении английскому языку на начальном этапе обучения	114
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Talabalarda tanqidiy va evristik fikrlashni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni	117
<i>Adjdiyev Nayrullo Nazrulloevich</i>	
Konstruktiv yondashuv asosida tabiiy fanlar (science)ni o'qitish metodikasi.....	122
<i>Amirullayeva Barno Abdulhaqovna</i>	
Kimyo o'qitishda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning tajriba-sinov natijalari.....	126
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Babanazarova Ayzada Omirbaevna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni bilingvist sifatida shakllantirishda til o'rganish ko'nikmalari va kompetentsiyalarining rivojlanishi	131
<i>Axmadjonova Gulira'no Muxtorjon qizi</i>	
Talabalarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishda kooperativ ta'limning metodik yondashuvlari.....	135
<i>Botiraliyeva Gulobar Mahamadismoil qizi</i>	
Talabalarni intellektual faoliyatga tayyorlashda ijtimoiy sherikchilikning pedagogik va metodik asoslari	139
<i>Dilbarjonov Avazbek Ravshanbek o'g'li</i>	
Teacher-Centered and Child-Centered Methods in Early Childhood Education: Insights From Finland and Uzbekistan	143
<i>Djaparova Gulnoza</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati"ni tashkil etish	150
<i>Do'stov Davron Zulhaydarovich</i>	
Theoretical, Methodological, and Practical Factors of Differentiated Education	155
<i>Ergash Shonazarovich Khasanov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini rivojlantirishda kognitiv yondoshuv	160
<i>Gulbahor Xamidova</i>	
Mustaqil ta'lim – mustahkam bilim.....	164
<i>Halima Shukurova Sunatullayevna</i>	
Integrating Google Classroom and Project-Based Learning for Enhanced Synchronous and Asynchronous Education.....	168
<i>Inomkhojaeva Shodiyakhon Abdukodirkhoja qizi</i>	
O'quvchilarning innovatsion fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	174
<i>Mamadaliyev Axadjon G'aniboyevich</i>	
Hududiy rivojlanishda innovatsion yondashuvlarni strategik boshqaruvga integratsiya qilish yo'llari.....	177
<i>Mo'minov Fazliddin Xusniddin o'g'li</i>	
O'rta yoshdagi ayollarda harakat faoliyatini rivojlantirishda milliy o'yinlarning pedagogik ahamiyati	184
<i>Mustafoev Sherali</i>	
Pedagogical and Psychological Foundations of Developing Higher-Order Thinking Skills in Students.....	188
<i>Nasimova Zarina Isomiddin kizi</i>	
Pedagogik ijodkorlikning kasbiy professionallikda namoyon bo'lish xususiyatlari.....	193
<i>Numonova Dildor Umurzoqovna</i>	
Ko'zi oqiz boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini o'rganishning nazariy asoslari	196
<i>Qarshiboyev Asliddin</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish masalalari.....	200
<i>Qilichova Marxabo Xudayqulovna</i>	
The Transformation of Existential Thought in British Literature: Iris Murdoch's Philosophical Humanism and the Reinterpretation of Freedom	204
<i>Rahmonqulova Zarnigor Nasimjon qizi</i>	
Sportchilarning elektron platformalardan foydalanishning metodik tahlili	209
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Adabiy ta'limda estetik tarbiya	216
<i>Sharipov Elmurod Sa'dulla o'g'li</i>	
O'qituvchi-trenerning ko'p qirrali kasbiy-pedagogik funksiyalari	220
<i>Sulaymonov Jaxongir Solijonovich</i>	
Uzluksiz kasbiy rivojlanishda art-pedagogikaning o'qituvchilar hissiy farovonligiga ta'siri	223
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	

Raqamlashtirish muhitida umumta'lim maktablarida ta'lim sifatini oshirish	226
<i>Xamidova Komila Maxmudovna</i>	
Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi.....	231
<i>Yo'ichiyev Shaxriyor Xusanovich, O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi</i>	
Совершенствование профессиональных компетенций будущих инженеров на основе интегративного подхода	235
<i>Умарова Гулчехра Абитовна</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning aqliy qobiliyatining psixologik xususiyatlari	238
<i>Alanazarova Sholpan Artikbaevna, Artiqbaeva Miyassar Jumanazarovna</i>	
Biologiya ta'limida innovatsion metodlarni joriy etishda ta'lim menejmentining roli.....	241
<i>Allayorova Maloxat Normaxmat qizi</i>	
Integrating Innovative Technologies for the Enhancement of Speech and Communication Skills Among Learners With Intellectual Disabilities in Uzbekistan: Pedagogical Approaches and Developmental Outcomes	244
<i>Donisheva Gulruy Akhrorkulovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilar o'qish savodxonligini rivojlantirishga metodik jihatdan tayyorlash.....	247
<i>Doniyarov Mavlonbek Arabovich</i>	
Kimyoviy birikmalarda bog'lar sonini hisoblashning yangi matematik usullari.....	252
<i>Ergashev Vahob Ergashevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	257
<i>G'aniyeva Maftuna Abduaziz qizi</i>	
Pedagogika oliy o'quv yurtlarida steam fanlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitishning metodik asoslari	261
<i>Jamolova Sitora Muzaffar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini rivojlantirishda didaktik o'yinlar va interaktiv metodlardan foydalanish samaradorligi	264
<i>Mamadiyurov Jamol</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalar mustaqil faoliyatini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar.....	268
<i>Mamayusupova Nafisa Abdulatifovna</i>	
Para yengil atletikachilarda nayza uloqtirish texnikasini takomillashtirish uslubiyati	271
<i>Qiyomova Shohsanam Yarash qizi</i>	
Difficulties in Enhancing Communicativeness of Pre-Service English Teachers.....	275
<i>Kurbonova Maftuna Fakhriddinovna, Mirzayeva Gulshan Azamatovna</i>	
Principles of Teaching Basic Foreign Language Skills (EFL)	278
<i>Samandarova Gulsara Ismatilloevna</i>	
O'quvchilarning innovatsion ta'lim muhitida tayanch kompetensiyalarini shakllantirishning dolzarbligi	282
<i>Toshpulatova Farida Radjabovna</i>	
Корпоративная культура педагогов и внутренняя стабильность ДОО	286
<i>Буранова Шохноза Абдуразаковна</i>	
Развивать личностные качества учащихся на уроках географии.....	290
<i>Шадиева Нигора Шариповна</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida oliy ta'lim sifatini oshirishda innovatsion yondashuvlar	295
<i>Baytileuova Gulnaz Quralbay qizi</i>	
Yangi avlod pedagoglarini tayyorlash: kompetensiyalar va qadriyatlarining roli.....	298
<i>Ro'ziboyeva Ma'mura Abdunabiyevna</i>	
Astronomiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvdan foydalanib o'qitishning ta'lim tizimidagi o'rni	301
<i>Barakayeva Sarvinov To'iqunovna</i>	
Alohida e'tiborga muhtoj bolalar bilan ishlashda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash.....	305
<i>Usmonov Salohiddin Dushan o'g'li, Namozova Sevinch Asqar qizi</i>	
Ma'naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalashda pedagogik qadriyatlarining ustuvorligi.....	310
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlarini maqsadli boshqarishga tayyorlashning nazariy asoslari	314
<i>Mahmudova Zulfiya Xomitovna</i>	
Pedagogical Methodology Improve Students' Professional Mobility in Acquisition of Specialty.....	319
<i>Khidirova Muhabbat Murodillayevna</i>	

Boshlang'ich sinf ona tili darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish	322
<i>Ismoilova Surmaxon Amonovna, Yusupova Mohinur</i>	
Qoraqalpoqlarning dehqonchilik marosimlari	326
<i>Orinboyeva Go'zal Polatovna</i>	
The Complexity of Training Teaching Staff for Work in Public Schools Organized in Medical Stations in Uzbekistan.....	330
<i>Inogamova Dilfuza Rakhmatullaevna</i>	
Boshlang'ich ta'lim texnologiya fanini o'qitishda STEM yondashuvi orqali o'quvchilarda mustaqil va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish.....	335
<i>Jabbarova Zuhra Omondullayevna</i>	
Eshitishda nuqsoni mavjud bolalarni nutqini shakllantirish metodikasi	338
<i>Z. N. Mamarajabova</i>	
5–7-sinf qizlarida raqamli texnologiyalar ta'sirida tarbiya jarayonining o'ziga xosliklari.....	341
<i>Abdurazoqova Marg'uba Muhammad qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional intellektni rivojlantirish diagnostikasi: metodlar va natijalar ..	345
<i>Abduxamidova Dilorom Abdumuminovna</i>	
PISA topshiriqlari asosida o'quvchilarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish	349
<i>Axunjanova Shirmonoy Isroiljonovna</i>	
Bo'lajak surdotarjimonlar uchun faoliyat turlarini tanlashda ko'maklashish	354
<i>Dehqanova Muborakxon G'iyosiddinovna</i>	
Mustaqil ta'limni tashkillashtirishda tarjimadan foydalanish jarayonlari	357
<i>Erkayev Elmira Temirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy faoliyat samaradorligini oshirishda kreativ va tanqidiy fikrlash kompetensiyalarining o'rni.....	361
<i>Jumayeva Muxlisa Shokir qizi</i>	
Tasks, Exercises, and Activities in the English Classroom: Differences, Similarities, and Effective Use	366
<i>Qodirov Olim Odilovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish masalalari	372
<i>Safarova Mohichehra Xonzafarovna</i>	
Malaka oshirish tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tabiiy-ilmiy savodxonligini rivojlantirish masalalari.....	376
<i>Saidova Dilnoza Maripovna</i>	
O'zbekiston va Yaponiya dzyudo trenerlarining mashg'ulot jarayonlarini qiyosiy tahlili.....	380
<i>Sharipov Xabibullo Abduqahhorovich</i>	
"Kompyuter lingvistikasi"ning rivojlanish tendensiyasi.....	386
<i>Xusanboyeva Muxlisa Ikrojon qizi</i>	
Педагогические технологии стратегического развития взаимного сотрудничества организаций дошкольного образования и родителей.....	392
<i>Тухлиев Муслимбек Шерзод угли</i>	
Oliy ta'limda inklyuziv ta'lim tizimini joriy etish muammolari	397
<i>Dilbar Nurkeldiyeva</i>	
Ixtisoslashtirilgan ta'lim muasasalarida tarbiyaning o'rni.....	401
<i>Laylo Sharopovna Nurmuxamedova</i>	
Intellektida kamchiligi bo'lgan bolalarning ijtimoiylashuvida muloqotning shakllanish xususiyatlari.....	405
<i>Shahnoza Amirsaidova</i>	
Aqli zaif bolalarga ta'lim jarayonida o'yin faoliyatini shakllantirishning ahamiyati.....	409
<i>Ziyodullayeva E'zoza Ne'matjonovna</i>	
Pedagogik texnologiyalar metodlarini tanlash va qo'llashning umumiy mezonlari	412
<i>Abdullayeva Komila Tursunovna</i>	
Didaktik o'yinlar vositasida 2-sinf o'quvchilarida bog'lanishli nutq ko'nikmalarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari	416
<i>Askarova Gulayim Arislan qizi</i>	
Yugurib kelib uzunlikka sakrovchilarda tezkorlikni samarali va jadal rivojlantirishni ilmiy asoslash.....	420
<i>Avazov Shukrullo Ibatovich, Nuraliyeva O'g'iloy Shomurotovna, Mustafayev Ismoil Nuralio'g'li</i>	
Boshlang'ich sinflarda kreativ ta'limning o'ziga xos xususiyatlari va zaruriyati.....	425
<i>Axmedova Mastura Jamoliddinovna</i>	
Imkoniyati cheklangan o'quvchilarda tabiatshunoslik kompetensiyasini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari	430
<i>Azizova Dilnora</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Bo'lajak shifokorlarda tibbiy – deontologik kompetensiyalarni shakllanishida tibbiy amaliyotning ahamiyati.....	435
	Babadjanova Gulchexra Baxtiyarovna	
	Bolaning aqliy rivojlanishini yoritadigan ko'rsatkichlar	440
	Bozorboyev Javlon Davlatali o'g'li	
	Bo'lajak oligofrenopedagoglarning kasbiy-metodik kompetensiyalarini rivojlantirish xususiyatlari.....	445
	Daminova Maftuna Asqarali qizi	
	Kreativ pedagogika fani va mantiqiy fikrlash kompetentligi orasidagi bog'liqlik.....	449
	Diyora Egamberdiyeva	
	Oilani mustahkamlovchi va ajralishiga olib keluvchi omillar	454
	Haqberdiyev Jamoliddin Abdug'affor o'g'li	
	Quality Management as a Functional and Attributive Characteristic of Modern Management.....	458
	Jabbarbergenova Bibimaryam Amangeldievna	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini rivojlantirishda pedagogik va psixologik jarayonlar	464
	Mamedova Maxfuza Erkinovna	
	Huquqiy ong va madaniyatni shakllantirishda yuridik ta'limning roli: tahlil va takliflar	470
	Mansurova Zilola Akromxonovna	
	Pedagogik ta'limda klaster yondashuvi: O'zbekiston va jahon tajribasi	474
	Nafisa Tokhirova Dilshod qizi	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning nazariy-pedagogik asoslari: zamonaviy yondashuvlar va innovatsion imkoniyatlarning integratsiyasi asosida shakllanish jarayoni.....	478
	Norqulov Lutfullo Mamarajabovich	
	Montessori metodikasi va undagi bolalar sensomotorikasini rivojlantirishga doir tajribalar tahlili	484
	Parmonova Laylo Iloxomovna	
	Molekulyar fizikani modellashtirish orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	488
	Q. U. Tog'ayeva	
	Milliy tarbiyada raqamli vositalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	493
	Qo'shnazarova Nozima Maxmutjon qizi	
	Learning Intercultural Communication Through Social Media: the Approach of Modern Students	498
	Raxmonqulova Feruza Akmal qizi	
	Aqliy rivojlanishda muammolari bor maktab o'quvchilarida geometrik tushunchalarni shakllantirishning nazariy asoslar.....	502
	Shodiyeva Navbaxor Xabibulla qizi	
	Logopedning kasbiy faoliyatida deontologiya va kompetentlikning roli va ahamiyati	506
	Temurova Gulchexra Xudoqulovna, Isomitdinova Shaxinabonu Zavqiddin qizi	
	STEAM ta'limida lego konstrukturlarining o'rni va ahamiyati.....	511
	Toshpulatova Farida Radjabovna	
	Diagnostikasi va rehabilitatsiya qilishda eshitishda nuqsoni bo'lgan bola va ularning ota-onalari bilan bog'liq muammolar.....	514
	Toshpulova Nodira Sultonmurod qizi	
	Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligi o'rtasidagi o'zaro munosabat shakllari.....	518
	Turdiqulova Luiza Zayniddinovna	
	O'zbekistonda ESG tamoyillarining ta'limga integratsiyasi: yutuqlar, muammolar va istiqbollari	522
	Tursunova Shahzoda Baxromovna	
	Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning fazoviy tasavvurlarini shakllantirish	526
	Xamidova Muyassar Polsaidovna	
	Mustaqil ta'limni tashkil etishning asosiy didaktik prinsiplari.....	530
	Yuldashev Shukrullo	
	Комплексная методика развития и обучения юных футболистов	536
	Ортиков Умиджон Худойбердиевич	
	Особенности деятельности детей с нарушением зрения	544
	Юсупова Назира	
	Integration of Music and Language: Creative Approaches to Teaching English to Music Students	548
	Akbarova Moxichexra	

Ingliz tilida yozuv malakalarini takomillashtirishda baholash metodikasi.....	553
<i>Alimardonova Malika Botir qizi</i>	
Yosh kurashchilarni jismoniy va aqliy rivojlantirishda basketbol o'yinining ahamiyati	560
<i>Haqnazarov Qurbon Qo'shayevich</i>	
Voleybol murabbiylarining innovatsion fikrlash qobiliyatini shakllantirish usullari	566
<i>Haqqulov Akbar Abdiraupovich</i>	
Sociolinguistic Competence and Intercultural Communicative Competence: Intertwining Concepts and Practical Implications	571
<i>Kuchmurodova Gulnora Khatamovna</i>	
Ilk qadam davlat dasturida steam ta'lim elementlaridan foydalanish imkoniyati	575
<i>Nazarova Aziza Sohib qizi</i>	
Kasbiy rivojlanish jarayonida rahbar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	579
<i>Roziqova Nazokat Alisher qizi</i>	
Deontologik yondashuvning nazariy-pedagogik asoslari va uning ta'lim tizimidagi ahamiyati	583
<i>Tashpulatova Nodira Olimjon qizi</i>	
Kasbiy-pedagogik tayyorgarlikda fanlararo integratsiya asosida boshlang'ich ta'lim yo'nalishi o'qituvchilarining metodik salohiyatini oshirish yo'llari.....	586
<i>Xashimova Aziza Alisherovna</i>	
Природа и механизм действия биологических иммуностимуляторов на организм животных	590
<i>Койилова Мехринисо Джураевна</i>	
Badiiy asarlar ustida ishlash jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining emotsional intellektini shakllantirish mezonlari	594
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish asosida fizika o'qitish metodikasini takomillashtirish	600
<i>Musurmonova Shaxnoza Dilshod qizi</i>	
Futbolchilarda texnik tayyorgarlikni takomillashtirishning ilmiy-metodik asoslari.....	606
<i>Babayev Anvarjon Axmedovich</i>	

5–7-SINF QIZLARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR TA'SIRIDA TARBIYA JARAYONINING O'ZIGA XOSLIKLARI

Abdurazoqova Marg'uba Muxammad qizi
 Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi
 Milliy institutining 1-bosqich tayanch doktoranti

Annotatsiya: Maqolada raqamli texnologiyalarning 5–7-sinf qizlarining tarbiyasiga ta'siri o'rganilgan. Internet va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning ijobiy hamda salbiy jihatlari tahlil qilingan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, ota-ona va pedagoglar tomonidan nazorat ostida qo'llanilgan raqamli texnologiyalar qizlarning ijtimoiy-emotsional rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Biroq cheklanmagan foydalanish hissiy beqarorlik, muloqotdagi qiyinchiliklar hamda qadriyatlarga befarqlikni keltirib chiqaradi.

Kalit so'zlar: qizlar tarbiyasi, raqamli texnologiyalar, internet, ijtimoiy tarmoqlar, ota-ona nazorati, ijtimoiy-emotsional rivojlanish.

Abstract: The article explores the impact of digital technologies on the upbringing of girls in grades 5–7. The positive and negative aspects of using the Internet and social networks are analyzed. According to the research findings, the use of digital technologies under the supervision of parents and teachers positively influences the social-emotional development of girls. However, unrestricted use leads to emotional instability, communication difficulties, and indifference to values.

Key words: upbringing of girls, digital technologies, Internet, social networks, parental control, social-emotional development.

Аннотация: В статье изучено влияние цифровых технологий на воспитание девочек 5–7-х классов. Проанализированы положительные и отрицательные стороны использования интернета и социальных сетей. Согласно результатам исследования, использование цифровых технологий под контролем родителей и педагогов положительно влияет на социально-эмоциональное развитие девочек. Однако неограниченное использование вызывает эмоциональную нестабильность, трудности в общении и безразличие к ценностям.

Ключевые слова: воспитание девочек, цифровые технологии, интернет, социальные сети, родительский контроль, социально-эмоциональное развитие.

KIRISH

So'nggi yillarda raqamli texnologiyalar inson hayotining ajralmas qismiga aylangan bo'lib, u ta'lim-tarbiya jarayonida ham keng qo'llanilmoqda. Internet, kompyuter, planshet va smartfon kabi vositalar orqali axborot olish, o'qish, muloqot qilish hamda o'zini rivojlantirish imkoniyatlari keskin oshdi. Shu bilan birga, bu jarayon bolalar, ayniqsa 5-7-sinf qizlarining tarbiyasiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda.

O'smirlik davriga yaqin bo'lgan ushbu yoshda qizlarning ruhiy, hissiy va ijtimoiy rivojlanishi faol shakllanadi. Shu sababli ularning axborot texnologiyalaridan qanday foydalanishi, qanday mazmun iste'mol qilishi hamda kimlar bilan muloqotda bo'lishi – ularning dunyoqarashi va qadriyatlariga bevosita ta'sir etadi.

Raqamli texnologiyalar bir tomondan o'quvchi qizlarning tafakkurini kengaytiradi, ijodiy fikrlash, mustaqil o'rganish va muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Boshqa tomondan esa, nazoratsiz va me'yorsiz foydalanish hissiy beqarorlik, ijtimoiy ajralish, internetga qaramlik hamda axloqiy qadriyatlarga befarqlik kabi muammolarga sabab bo'lishi mumkin.

Shu bois, zamonaviy ta'lim tizimi hamda ota-onalar oldida muhim vazifa – raqamli texnologiyalardan maqsadli, foydali va tarbiyaviy yo'naltirilgan foydalanish madaniyatini shakllantirish turibdi. Ayniqsa 5–7-sinf qizlari uchun bu jarayon ularning shaxsiy rivoji, o'ziga ishonchi, muloqot madaniyati va hissiy barqarorligi uchun hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi yillarda raqamli texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlarning o'smirlar tarbiyasiga ta'siri ko'plab tadqiqotchilar tomonidan o'rganilmoqda. Prensky (2001) "digital native" tushunchasini ilm-fanga kiritib, raqamli texnologiyalarni bolalar va o'smirlar hayotining ajralmas qismi sifatida ta'riflagan. Ushbu yondashuv 5-7-sinf qizlarining tarbiyasida ham muhim ahamiyat kasb etadi, chunki ular internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali bilim oladi, muloqot qiladi hamda o'zini namoyon etadi.

O'zbekiston sharoitida ham bu masala dolzarbdir. "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasida (2020) raqamli texnologiyalarni ta'lim tizimiga tatbiq etish va yoshlar uchun xavfsiz raqamli muhit yaratish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan.

UNICEF (2022) tadqiqotida qayd etilishicha, o'smir qizlarning internetdan foydalanishi ularning o'zini anglash jarayoni hamda hissiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Biroq nazoratsiz foydalanish psixologik muammolar, salbiy kontent ta'siriga berilish va ijtimoiy izolyatsiya xavfini kuchaytiradi.

Shuningdek, mahalliy tadqiqotchi Jo'rayev (2021) o'z ishida raqamli texnologiyalar qizlarning o'zini ifoda etish, bilim olish va ijtimoiy faolligini oshirishda yangi imkoniyatlar yaratishini, ammo oilaviy nazorat yetarli bo'lmaganda qadriyatlardan uzoqlashish holatlari kuzatilishini ta'kidlagan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotning metodologik asosi zamonaviy pedagogika, psixologiya va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari nazariyalariga tayangan. Tadqiqotda raqamli texnologiyalar ta'sirida 5–7-sinf qizlarining tarbiyaviy rivojlanish jarayoni tahlil qilinib, ularning hissiy-emotsional holati, muloqot madaniyati hamda qadriyatlariga munosabatidagi o'zgarishlar aniqlandi.

Tadqiqot maqsadi – Raqamli texnologiyalar 5–7-sinf qizlarining tarbiyasiga qanday ta'sir ko'rsatishini, uning ijobiy va salbiy jihatlarini aniqlash hamda ota-ona va pedagoglar tomonidan nazorat ostida foydalanishning samaradorligini baholash.

Tadqiqot ob'ekti – Umumiy o'rta ta'lim maktablarida tahsil olayotgan 5–7-sinf qizlarining tarbiya jarayoni.

Tadqiqot predmeti – Raqamli texnologiyalarning (internet, ijtimoiy tarmoqlar, multimedia vositalari va o'quv platformalari) 5–7-sinf qizlarining ijtimoiy-emotsional hamda axloqiy rivojlanishiga ta'siri.

Tadqiqot vazifalari – Raqamli texnologiyalarning bolalar tarbiyasidagi o'rni va ahamiyatini nazariy jihatdan o'rganish.

1. 5–7-sinf qizlarining raqamli texnologiyalardan foydalanish holatini aniqlash.
 2. Internet va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning ijobiy hamda salbiy jihatlarini tahlil qilish.
 3. Ota-ona va pedagogik nazoratning tarbiyaviy samaradorligini o'rganish.
 4. Raqamli texnologiyalarni tarbiyaviy jarayonga ongli, me'yorli va foydali yo'naltirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.
- **Nazariy tahlil metodi** – mavzuga oid ilmiy adabiyotlar, maqolalar, tadqiqot ishlari va statistik ma'lumotlarni o'rganish hamda umumlashtirish.
 - **So'rovnomma (anketa) metodi** – 5–7-sinf o'quvchi qizlari, ularning ota-onalari va o'qituvchilari o'rtasida o'tkazilgan so'rovlar orqali raqamli texnologiyalar ta'sirini aniqlash.
 - **Kuzatuv metodi** – o'quvchilarning onlayn va offlayn faoliyati, muloqotdagi xulq-atvori hamda hissiy reaksiyalarini kuzatish.
 - **Taqqoslash va tahlil metodi** – nazoratli va cheklanmagan foydalanish sharoitidagi farqlarni aniqlash.
 - **Statistik tahlil metodi** – olingan ma'lumotlarni miqdoriy tahlil qilib, umumiy xulosalar chiqarish.

Tadqiqot bazasi – Tadqiqot Toshkent viloyati va shaharlaridagi umumiy o'rta ta'lim maktablarining 5–7-sinf o'quvchi qizlari, ularning ota-onalari va sinf rahbarlari ishtirokida amalga oshirildi.

Tadqiqotning amaliy ahamiyati – Olingan natijalar o'quvchilarni tarbiyalashda raqamli texnologiyalarni ongli va maqsadli qo'llash metodikasini takomillashtirishga, ota-onalar hamda pedagoglarga raqamli madaniyatni rivojlantirishda amaliy yordam berishga xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot davomida 5–7-sinf o'quvchi qizlari o'rtasida raqamli texnologiyalardan foydalanish darajasi, maqsadi va unga bo'lgan munosabat o'rganildi. So'rovnoma va kuzatuv natijalari shuni ko'rsatdiki, ularning aksariyati internet va ijtimoiy tarmoqlardan muntazam foydalanadi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, so'rovda ishtirok etgan qizlarning:

- 78 % har kuni 2–3 soat davomida internetdan foydalanadi;
- 62 % ijtimoiy tarmoqlar (Telegram, Instagram, TikTok) orqali muloqot qiladi;
- 45 % ta'limiy maqsadlarda (onlayn dars, izlanish, test) foydalanadi;
- 55 % esa asosan ko'ngilochar kontent (video, musiqa, o'yin)ni iste'mol qiladi.

Mazkur raqamlar shuni ko'rsatadiki, 5–7-sinf yosh davrida qizlar axborot texnologiyalariga faol qiziqish bildiradilar, biroq ulardan foydalanish har doim tarbiyaviy maqsadlarga yo'naltirilmagan.

Tahlil natijalariga ko'ra, raqamli texnologiyalarni pedagogik va ota-ona nazorati ostida qo'llash qizlarning ijtimoiy-emotsional rivojlanishiga bir qator ijobiy ta'sirlar ko'rsatmoqda:

- **Axborotga erkin kirish** – bilim doirasini kengaytiradi, mustaqil o'rganish qobiliyatini rivojlantiradi;
- **Ijodkorlik va tashabbuskorlik** – videolar, taqdimotlar va bloglar orqali o'zini ifoda etish imkonini beradi;
- **Kommunikativ ko'nikmalar** – sinfdoshlar va o'qituvchilar bilan onlayn hamkorlik orqali muloqot madaniyatini mustahkamlaydi;
- **Raqamli savodxonlik** – zamonaviy texnologiyalardan xavfsiz va maqsadli foydalanish madaniyatini shakllantiradi.

Mazkur omillar to'g'ri yo'naltirilgan raqamli muhitning tarbiyaviy jarayonga ijobiy integratsiyasini tasdiqlaydi.

Biroq, raqamli texnologiyalar 5–7-sinf qizlarining tarbiyasiga kuchli psixologik va ijtimoiy ta'sir ko'rsatadi. To'g'ri boshqarilgan raqamli muhit ularning o'qishga bo'lgan qiziqishini oshiradi, fikrlash va muloqot ko'nikmalarini rivojlantiradi. Ammo me'yor buzilganda – hissiy beqarorlik, diqqat yetishmasligi va qadriyatlarga befarqlik holatlari kuzatiladi.

Shu sababli, “raqamli tarbiya” tushunchasini oila va maktab tizimiga joriy etish, shuningdek, ota-onalar va o'qituvchilar uchun raqamli madaniyat bo'yicha metodik tavsiyalar ishlab chiqish zarur hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalar 5–7-sinf qizlarining tarbiya jarayoniga chuqur ta'sir ko'rsatmoqda. Ular o'quvchilarning tafakkuri, hissiy holati va ijtimoiy xulq-atvorida sezilarli o'zgarishlar yuzaga keltiradi. Mazkur ta'sir ikki yo'nalishda namoyon bo'ladi: ijobiy tomondan – o'zini ifoda etish, mustaqil fikrlash va raqamli savodxonlikni rivojlantiradi; salbiy tomondan esa – bevosita nazoratning yetishmasligi hissiy beqarorlik, qadriyatlardan uzoqlashish va virtual qaramlikni kuchaytiradi.

Tadqiqot natijalari tahliliga ko'ra, internet va ijtimoiy tarmoqlardan nazoratli va maqsadli foydalanish 5–7-sinf qizlarining ijtimoiy-emotsional rivojlanishiga, o'ziga ishonchni mustahkamlashga hamda fikrlash madaniyatini shakllantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Aksincha, cheklanmagan va befarq foydalanish muloqotdagi qiyinchiliklar, hissiy beqarorlik va qadriyatlarga befarqlikni yuzaga keltiradi.

Shunday qilib, raqamli muhitni to'g'ri tashkil etish, ota-onalar va pedagoglar tomonidan muntazam nazoratni ta'minlash, hamda o'quvchilarning raqamli madaniyatini rivojlantirish – 5–7-sinf qizlarining sog'lom, barqaror va axloqiy jihatdan yetuk shaxs sifatida shakllanishining hal qiluvchi omilidir.

Takliflar

1. Maktab tizimida “Raqamli madaniyat va xavfsizlik” mavzusida maxsus mashg'ulotlar tashkil etish, o'quvchilarda internetdan foydali va xavfsiz foydalanish madaniyatini shakllantirish.
2. Ota-onalar uchun raqamli tarbiya, farzandlarning onlayn faoliyatini kuzatish va nazorat qilish bo'yicha metodik qo'llanmalar ishlab chiqish hamda muntazam ma'lumot berib borish.
3. O'qituvchilar uchun raqamli pedagogika, ijtimoiy-emotsional ta'lim va media madaniyat bo'yicha malaka oshirish kurslarini yo'lga qo'yish.
4. Mahalla va jamoatchilik darajasida raqamli texnologiyalarning tarbiyaviy imkoniyatlarini targ'ib etish, salbiy kontent va internet qaramligining oldini olish bo'yicha ma'rifiy uchrashuvlar o'tkazish.

5. Qiz bolalar tarbiyasida raqamli vositalardan ijodiy, o'quv va kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishda foydalanish, ularni shaxsiy rivojlanish vositasiga aylantirish.
6. Tarbiyaviy dasturlarda milliy qadriyatlar, axloqiy me'yorlar va raqamli axborot madaniyatini uyg'unlashtirgan yangi metodik yondashuvlarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi PF-6079-son Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 7-yanvardagi "Raqamli ta'lim tizimini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori.
3. Karimova, N. Sh. (2019). O'smirlar psixologiyasi. – Toshkent: Fan nashriyoti.
4. Abduqodirova, M. R. (2021). O'quvchi shaxsini tarbiyalashda axborot texnologiyalarining o'rni. – Toshkent: TDPU nashriyoti.
5. Shomurodova, D. A. (2022). "Zamonaviy texnologiyalar va o'quvchilarda raqamli madaniyatni shakllantirish." Pedagogik ta'lim jurnali, №2, 34–39-betlar.
6. Ismoilova, G. M. (2020). Qizlar tarbiyasida ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarni rivojlantirishning psixologik asoslari. – Toshkent: O'zMU nashriyoti.
7. Yuldasheva, S. B. (2021). "O'smirlilik davrida internetning shaxsga ta'siri." Psixologiya va ta'lim jurnali, №3, 52–57-betlar.
8. Mamarasulova, M. Sh. (2023). "Axborot makonida yoshlarning ma'naviy immunitetini shakllantirish." Ta'lim va innovatsiyalar jurnali, №4, 67–72-betlar.
9. Turdiyeva, N. (2021). Qizlar tarbiyasida milliy qadriyatlarining o'rni. – Samarqand: SamDU nashriyoti.
10. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. (2022). Umumiy o'rta ta'limda axborot texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha metodik qo'llanma. – Toshkent.
11. UNESCO. (2021). Guidelines for Digital Learning and Child Protection. – Paris: UNESCO Publishing.
12. Livingstone, S., & Haddon, L. (2020). Children's Online Risks and Opportunities: Comparative Findings from EU Kids Online. – London: LSE.
13. Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. – New York: Bantam Books.
14. Prensky, M. (2010). Teaching Digital Natives: Partnering for Real Learning. – Thousand Oaks: Corwin Press.
15. Tapscott, D. (2019). Growing Up Digital: The Rise of the Net Generation. – New York: McGraw-Hill.
16. OECD. (2022). Digital Education Outlook 2022: Pushing the Frontiers with AI, Blockchain and Robots. – Paris: OECD Publishing.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.